

அழகிய பெரியவன் சிறுகதைகளில் சுற்றுச்சூழல் சிந்தனைகள்
Ecological Thoughts in the Short Stories of Azhagiya Periyavan

முனைவர் ஏ. கௌதமச்செல்வி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர்-6, தமிழ் நாடு, இந்தியா.

Dr. E. Gowthamaselvi, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Vellore-6, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7178-8171>

DOI: 10.5281/zenodo.10122129

Abstract

The short story is one of the fastest-growing literary genres due to the development of Tamil prose in the nineteenth century. Tamil short stories were written with day-to-day events happening in people's lives. Azhagiya Periyavan, a Tamil writer from Vellore district, has a passion for literature and community involvement. In this article, the study will find out the environmental thoughts found in his short stories. In this world created by God, various creatures, including humans, are living in harmony with nature. Natural resources are the resources that exist in nature without the intervention of humans on this earth consisting of the sun, atmosphere, water, land, minerals, plants and all animals. These include commercial, industrial utility, aesthetic value, scientific interest and cultural values. Although man gets all the basic needs for his life from nature, man is gradually destroying the earth by exploiting the natural resources due to his greed. This decomposition causes many pollutants in the surrounding environment. In today's modern age, we are not connected with nature but are interwoven with artificiality. If this situation continues, there is a danger that the human race will become extinct. So it is an important duty to preserve natural resources so that they can be used by future generations. This article is based on the ecological thoughts found in the short stories of Azhagiya Periyavan.

Keywords: Azhagiya Periyavan, Ecology, Thought, Short Story.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் உரைநடை வளர்ச்சி மாற்றத்தால் விரைவாக வளர்ந்து வரும் இலக்கிய வகைகளுள் சிறுகதை ஒன்றாகும். அன்றாட மக்களின் வாழ்வில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை கதையின் கருவாகக் கொண்டு சிறுகதைகள் எழுதப்பட்டன. வேலூர் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த எழுத்தாளர் அழகிய பெரியவன் அவர்கள் இலக்கிய ஆர்வமும், சமுதாய ஈடுபாடும் கொண்டவர். இவரது சிறுகதைகளில் காணலாகும் சுற்றுப்புறச் சூழல் சிந்தனைகளை இக்கட்டுரையில் காண்போம். இறைவன் படைத்த இவ்வுலகில் மனிதர்கள் உட்பட பல்வேறுபட்ட உயிரினங்களும் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வை வாழ்ந்து வருகின்றன. சூரியன், வளிமண்டலம், நீர், நிலம், தாதுக்கள், தாவரங்கள் மற்றும் அனைத்து

விலங்கினங்களும் உடைய இந்த பூமியில் மனிதர்களின் தலையீடு இல்லாமல் இயற்கையில் உள்ள வளங்களே இயற்கை வளங்கள் ஆகும். இவை வணிகம், தொழில்துறைப் பயன்பாடு, அழகியல் மதிப்பு, அறிவியல் ஆர்வம் மற்றும் கலாச்சார மதிப்புகளை உள்ளடக்கியது. மனிதன் தான் வாழ அடிப்படைத் தேவைகள் அனைத்தையும் இயற்கையிடம் இருந்து பெற்றுக் கொள்கிறான் என்றாலும், மனிதன் தனது பேராசையினால் இயற்கை வளங்களைச் சுரண்டி இப்பூமியை மெல்ல மெல்ல சிதைத்து வருகிறான். இச்சிதைவு சுற்றுப்புறச் சூழலில் பல மாசுபாடுகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்நிலை தொடருமாயின் இயற்கையோடு சேர்ந்து மனித இனமும் அழிந்துவிடக்கூடிய அபாயம் உள்ளது. எனவே இயற்கை வளங்களை எதிர்கால சந்ததியினரும் பயன்படுத்தும் வகையில் உயிர்ப்போடு பாதுகாப்பது நமது கடமையாகும். இலக்கியங்களில் இயற்கைவளம், செயற்கை வளங்களால் மனிதகுலத்தின் அழிவு, இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாப்பதின் அவசியம் ஆகிய உட்தலைப்புகளை ஆராயும் நோக்கில் அழகிய பெரியவன் சிறுகதைகளில் சுற்றுச்சூழல் சிந்தனைகள் ஆய்வுக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்: அழகிய பெரியவன், சூழலியல், சிந்தனை, சிறுகதை.

முன்னுரை

மனிதன் தான் வாழ அடிப்படைத் தேவைகள் அனைத்தையும் இயற்கையிடம் இருந்து பெற்றுக் கொள்கிறான். தனது பேராசையினால் இயற்கை வளங்களைச் சுரண்டி இப்பூமியை மெல்ல மெல்ல சிதைத்து வருவதால் சுற்றுப்புறச் சூழலில் மாசுபாடுகள் ஏற்படுகிறது. இன்றைய நவீன காலத்தில் நாம் இயற்கையோடு இணையாமல் செயற்கையோடு பின்னி பிணைந்து வாழ்கின்றோம். இந்நிலை தொடருமாயின் இயற்கையோடு சேர்ந்து மனித இனமும் அழிந்துவிடக்கூடிய அபாயம் உள்ளது. எனவே இயற்கை வளங்களை எதிர்கால சந்ததியினரும் பயன்படுத்தும் வகையில் உயிர்ப்போடு பாதுகாப்பது நமது கடமையாகும்.

அழகிய பெரியவன்

இருபது - இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் தமிழ்ச் சிறுகதை உலகில் தனித்துவமும் ஆற்றலும் கூடிய ஒரு சக்தியாக விளங்குபவர் எழுத்தாளர் அழகிய பெரியவன். இவரது இயற்பெயர் சி. அரவிந்தன். வேலூர் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த இவர் இலக்கிய ஆர்வமும், சமுதாய ஈடுபாடும், இயற்கையின் மீது பற்றுக் கொண்டவர். தனது வாழ்க்கைச்சூழல், ஆழ்ந்த சிந்தனை, வாசிப்பு அனுபவம், சமூகஉறவு, இயற்கை வளங்கள் ஆகியவற்றின் துணைக்கொண்டு கலை மொழியினூடாக கவிதை, சிறுகதை, நாவல், கட்டுரை என பல பரிமாணங்களில் தனது கருத்துகளை இலக்கிய வரலாற்றில் பதிவு செய்து வருகிறார். இவரது

சிறுகதைகளில் காணலாகும் சுற்றுப்புறச் சூழல் பற்றியச் சிந்தனைகளை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

சுற்றுச்சூழல்

சுற்றுச்சூழல் என்பது மனிதனைச் சுற்றியுள்ள சமூகம், பொருளாதாரம், உயிரியல், இயற்பியல், வேதியியல், காரணிகளின் கூட்டாகும். இத்தகு வியப்பிற்குரிய சுற்றுச்சூழல் கூட்டமைப்பை மனிதனின் முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் பலவும் சீரழிக்கும் தன்மை உடையதாகவே அமைகிறது. எந்தவொரு வளர்ச்சியும் சுற்றுச் சூழலுக்கு எந்த வகையிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லையோ அதுவே நிலையான வளர்ச்சியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் (Environment) என்ற வார்த்தை 'Environ' என்ற பிரெஞ்சு மொழிச் சொல்லிலிருந்து தோன்றியதாகும். இதன் பொருள் - சுற்றிலும், சூழ்ந்து வருவது, சூழ் என்பதாகும். இதன் மூலம் மனிதனைச் சூழ்ந்துள்ள உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருட்களே சுற்றுச்சூழல் என்பது தெளிவாகிறது. (சுற்றுச்சூழல் கல்வி, பக். 1-2)

சங்க இலக்கியம் முதல் இக்கால இலக்கியம் வரை இயற்கையின் பேராற்றலை காலந்தோறும் எடுத்தியம்பி வருகிறது.

மண்திணிந்த நிலனும்

நிலன் ஏந்திய விசும்பும்

விசும்பு தைவரு வளியும்

வளித் தலைஇய தீயும்

தீ முரணிய நீரும் என்றார்க்கு

ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கை (புறம்., பா.2)

என்ற புறநானூற்றுப் பாடல் இவற்றை மெய்ப்பித்துக் காட்டுகிறது.

அணுக்களால் செறிந்த நிலம். நிலத்தின்கண் ஓங்கியிருக்கும் வானம், வானளவு பெருந்தீத் தடவி நிற்கும் காற்று, காற்றினால் பெருகும் தீ, தீயுடன் மாறுபட்ட நீர் என்று ஐம்பூதங்களின் வடிவமாய் பெரும் ஆற்றல்களை உடைய இயற்கையின் புகலிடமாக இப்புவித்தாய் விளங்குகிறாள். புவி வெப்பமடைதல், மண்ணின் வளம் குன்றுதல், நீர் மாசுபாடு, மழைவளம் குன்றுதல், காடுகள் அழிப்பு, காற்று மாசுபடுதல், இரைச்சல் மாசுபாடு, தொழிற்சாலைகள் பெருகுதல், இயற்கை வேளாண்மை குறைதல், சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாமை போன்ற காரணிகளால் இப்புவி யானது பாதிப்புக்குள்ளாகிறது.

தொழிற்சாலைகளால் நீர், நிலம் மாசுபடுதல்

இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகள் அதிகம் வரத்தொடங்கிவிட்டன. இரசாயனம், தோல் பதனிடுதல், உலோக உருக்கு, மருந்து மாத்திரை தயாரிப்பு, சிமெண்ட், உரப்பொருட்கள், கல்

உடைப்பது, காகிதம் தயாரிப்பு, எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு, சாயப்பட்டறை என இன்னும் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகிறது. இன்று தமிழகத்தில் மட்டும் 423 தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் வாணியம்பாடி, ஆம்பூர், ஈரோடு, பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, இராணிப்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் இயங்கி வருகிறது.

சோடியம், அம்மோனியா, குளோரைட், குரோமியம் ஆகியவை கலந்த 172 வகையான இரசாயனக் கலவைகளை உபயோகித்து அதிக அளவு தோல்களை குறைந்த நேரத்தில் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ தோலைப் பதனிட்டால் 45 லிட்டர் கழிவுப்பொருள் வெளியேறுகிறது. ஆறுகளிலும், தரிசாக இருக்கும் நிலங்களிலும் இக்கழிவுப் பொருளானது கலந்து நீரையும் நிலத்தையும் மாசுபடுத்துகிறது. முன்பு தோல் பதனிடப் படுவதற்குப் பயன்பட்டு வந்த 'வாட்டில்' என்ற மரங்களின் இலைகளும், வேறு சிலசெடிகளும் இப்போது தோல் பதனிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுவது இல்லை. ஏனெனில், இயற்கையான பொருட்கள் மூலம் தோலைப் பதனிடுவதற்கு 45 நாட்கள் வரை ஆகும். ஆனால் இம்முறையில் தோல் பதனிடும்போது வெளியேறும் கழிவுநீரால் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவிதமான தீங்கும் ஏற்படவில்லை. ஆனால் ஏற்றுமதி, லாபம், அந்நியச் செலாவணி என்ற சொற்கள் வலம்வரத் தொடங்கியது. குறுகிய காலத்தில் லாபம் ஈட்டும் நோக்கத்தில் வேதிப்பொருட்களை பயன்படுத்த தொடங்கினர்.

1914-ஆம் ஆண்டு வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வாலாஜாவில் முதலாவது தோல் ஆலை நிறுவப்பட்டது. அதன் பின்னர் ஏற்பட்ட தொழிற்பெருக்கத்தால் 1650 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் சுமார் 650 தோல் ஆலைகள் செயல்படத் தொடங்கின. இந்தியாவிலேயே அதிக தோல் ஆலைகள் இருப்பது தமிழகத்தில்தான் (56.3%). இரண்டாவதாக மேற்குவங்கம் (21.5%). மூன்றாவதாக உத்திரப்பிரதேசம் (13.6%) இடம் பெறுகின்றன. தவிர ஆந்திரா, மராட்டியம், கர்நாடகம், பஞ்சாப் என பிற பகுதிகளிலும் உள்ளன. இதில் மொத்த இந்திய ஏற்றுமதியில் 25% தோல் வேலூரிலிருந்து மட்டுமே தயாராகிறது. (தமிழக சுற்றுச்சூழல். நேற்று. இன்று .நாளை, இனி. ப.12)

என்ற ஜே.பாஸ்கரன் அவர்கள் கூறும் செய்தியை நாம் அனைவரும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டுவதாய் அமைந்துள்ளது.

வேலூரில் உள்ள தோல் தொழிற்சாலைகள் தன் கழிவுகளை அருகிலுள்ள வயல்வெளிகள், குளங்கள், மற்றும் நிலப்பரப்புகளில் கலக்கின்றன. நச்சிலும் கொடிய நச்சான இக்கழிவுகள் இறுதியாக பாலாற்றில் கலந்துவிட்டன. இவ்வாறு கலக்கப்பட்ட கழிவு நீரின் அளவு நாளொன்றுக்கு மூன்று கோடி லிட்டர் ஆகும். வேலூர் மாவட்டம் சுற்றியுள்ள மக்களின் முக்கிய குடிநீர்ப் பாசன ஆதாரமே பாலாறுதான். வேறு மாற்றுவழியே இல்லை. ஆனால்

ஆண்டில் சிலமாதங்கள் மட்டுமே பாலாற்றில் நீரோட்டம் இருக்கும். இந்நிலையில் தோல் தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் கலந்து பாலாறு நஞ்சாறாக மாறியுள்ளது. கட்டுப்பாடற்ற இம்மாசுபாட்டால் 11,000 ஹெக்டேர் நிலம் மாசுபடுத்தப்பட்டு உள்ளது. இந்நிலையை கண்டித்து சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் போராடியும் தீர்வுகாண முடியவில்லை. இச்சூழலில்,

பஞ்சபூதங்களில் காற்று முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. காற்று உயிரினங்களின் இயக்கத்திற்கு ஆதாரமாள் திகழ்கின்றது. காற்றை கண்ணால் காண இயலாது. கையில் பிடிக்க முடியாது. ஆனால் உணரமுடியும். அத்தகைய காற்று தற்கால உலகில் மாசடைந்து வருகிறது. (ப. மகேஸ்வரி, ப. 472)

என்ற ப. மகேஸ்வரியின் கூற்று ஒப்புநோக்கத்தக்கது.

வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அழகிய பெரியவன் அவர்கள், சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கும் கடமை ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் உள்ளது என்ற உணர்வை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் சில கதைகளைப் படைத்துள்ளார். மனித வாழ்வின் நிகழ்வை மட்டும் கூறாது, தான் வாழும் பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலைகளால் மாசுபடும் ஆற்றின் நிலை பற்றியும், இயற்கை வளங்கள் குறித்தும், 'விலங்கு' என்னும் சிறுகதையின் வாயிலாக எடுத்துரைக்கிறார்.

வீட்டைவிட்டு ஓடிவந்துவிட்ட இரண்டாம் நாள் காலையில் பாலத்தின்மேல் நின்றுகொண்டிருந்தான் குமரவேல். ஆற்றில் நீர் ஓடவில்லை. ஊரின் கழிவு நீரெல்லாம் வந்து தேங்கி நின்றிருந்தது. கருப்பாய், குமிழ் குமிழாய் வெடிக்காத தண்ணீர் முட்டைகளுடன் இருந்தது சாக்கடை. இது ஆறுதானா என்று சந்தேகம் வந்தது. ஆற்றின் இரு மருங்கிலும் அதன் பாதையை குறுக்கி வீடுகள். (அ.பெ. கதைகள். விலங்கு, ப. 30)

மேலும், மண்மொழி என்ற சிறுகதையில் விவசாயம் செய்து கொண்டிருந்த வெள்ளையன் நகரத்திற்கு வேறு வேலை பார்க்க செல்கிறான். சிலநாட்கள் கழித்து தன் ஊருக்கு திரும்பி வருகிறான். அப்போது விளைநிலங்கள் எல்லாம் பலமாடி கட்டிடங்களாகவும் தொழிற்சாலைகளாகவும் உருமாறி கிடப்பதை கண்டு மனம் வருந்துகிறான். இவற்றை,

உப்பிலே ஊறவைக்கப்பட்ட தோல் குவியலிலிருந்து சில தோல்களை தூக்கிச் சுமந்து கொண்டு கூன் வளைய ஓடியவனுக்கு அவனைப் பார்த்து அந்த மண் சிரிப்பதுபோல் தெரிந்தது. உப்பும், வேதிப்பொருட்களும், சுண்ணாம்பும், சாயங்களும் என என்னவெல்லாமோ கலந்து உருமாறிப் போய் பரிதாபமாக தெரிந்த அவன் காலடி மண்ணை நினைத்ததும் வெள்ளையனுக்கு கண்ணீர் பொத்துக் கொண்டது (அ.பெ. கதைகள். மண்மொழி, ப. 59)

என்ற வரிகள் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

‘தொறப்பாடு’ என்னும் சிறுகதையில் சலவைத் தொழிலுக்காக நீண்ட தொலைவில் இருக்கும் ஆற்றங்கரைக்கு செல்கிறான் செந்தில். அவன் செல்லும் வழியில் இயற்கை வளம் நிறைந்த காட்சிகளை காண்கிறான். மொச்சைக்காய்கள் நிறைந்த செடிகள், கடலைக்கொடி, காராமணி, பச்சைப்பயிர், யானைப்புல்லின் ஊதாநிறப் பூக்கள், ஆற்றின் ஓரங்களில் நாணல்கள், நெருஞ்சி செடிகள் ஆகியவற்றை கண்டு மகிழ்ச்சியுடன் நடக்கிறான். அதோடு,

ஆலமரத்தில் பறவைகளின் சலசலப்பு, குளத்தின் எதிர்ப்புறம் பார்த்தவாக்கில் நீண்ட கணவாய்ச் சமவெளியில் துவரையும், அவரையும் செழித்திருந்தன. ஆமணக்குச் செடிகள் இரண்டாள் உயரத்திற்கு வளர்ந்து தோப்பாக அடர்ந்திருந்தன. குளத்தில் மறுகரையில் ஊரை ஒட்டிய மாதிரி ஆற்றங்கரையைப் பிடித்து நீண்ட வயல்களில் நெல்லும், வாழையும், கரும்பும் பச்சைக் கட்டியிருந்தன. கழுதைகள் மூத்திரம் பெய்து சாலையில் குழியுண்டாக்கின. (அ.பெ. கதைகள். தொறப்பாடு, ப. 371)

என்ற இச்சிறுகதை வரிகள் வாசிப்பாளரின் மனதில் இயற்கையின் இன்பத்தை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் உள்ளது. அழிந்து வருகின்ற இயற்கை வளங்களை எதிர்காலச் சமூகத்திற்கு அடையாளம் காட்டும் வரிகளாகவும், இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் எண்ணம் கொண்ட எழுத்தாளரின் எழுத்துக்களாகவும் திகழ்வதை உணரமுடிகிறது.

இறைவன் படைத்த உயிர்களுக்குப் பரிசாக அளித்த இப்புவிையைப் பாதுகாக்க நாம் அனைவரும் முன்வருவோமாயின்,

காற்றுக் குளிர்ந்தடிக்கும், கண்ணாடி

போன்ற நீர் ஊற்றுக்கள் உண்டு,

கனிமரங்கள் மிக்க உண்டு,

பூக்கள் மணங்கமழும், பூக்கள்தோறும்

சென்று தேனிக்கள் இருந்தபடி

இன்னிசை பாடிக்களிக்கும் (சஞ்சீவி பருவத்தின் சாரல், பா. 1-8)

என்று பாரதிதாசன் பாடியது போன்று இப்புவிையானது இயற்கையின் இன்பத்தை மனித குலத்திற்கு கொடுத்து இன்பம் பயக்கும். இயற்கையோடு இணைந்த எளிய வாழ்வே நமக்கு நிரந்தர சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கும் என்ற எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்வதே நம் வளமான எதிர்கால வாழ்வை வளப்படுத்தும்.

இயற்கை வளம்

பழந்தமிழர்களின் வாழ்வுமுறை இயற்கையின் உறவாடலாகவே அமைந்திருந்தது. நிலங்களின் பகுப்பும், ஒழுக்கத்தின் பகுப்பும் தமிழர்களால் இயற்கையின் சூழலின் தன்மைக்கேற்ப அமைக்கப்பட்டிருந்தன. ஐவகை நிலப் பாகுபாடும் திணையியல் ஒழுக்கத்திற்கு மரஞ்செடி கொடிகளையே குறியீடாக பழந்தமிழர்கள் பெயர் சூட்டியுள்ள பாங்கும் நாம் வியந்து

நோக்கும் வகையில் உள்ளது. தொல்காப்பியத்திற்கு முந்தைய காலம் முதல் கடைச்சங்கம் காலம் வரை இந்நிலையைக் காணமுடிகிறது. அதன்பின், அவை மெல்ல மெல்ல மறைந்து வெறும் பண்பாட்டு எச்சங்களாக மாறிவிட்டன. முல்லைக் கொடிக்கு தேரைக் கொடுத்தும், மயிற்பேடுக்குப் போர்வை தந்ததும் இப்போது சிலருக்கு நகைப்பாகத் தோன்றினாலும் அதன் பின்னே இருந்த உயிர்ம நேயத்தை நாம் உற்று நோக்குவது இக்காலத்தின் அவசியம்.

பழந்தமிழர்களின் இயற்கை நேய உணர்வுகளுக்கு நாம் பல்வேறு இலக்கண இலக்கியப் பாடல்களைச் சான்றுகளாக காட்ட முடியும்.

தெய்வம் உணாவே மாமரம் புட்பறை

செய்தியாழின் பகுதியொடு

அவ்வகை பிறவும் கருவென மொழிப (தொல். பொருள். செய்யுள்., நூ. 20)

என்ற தொல்காப்பிய வரிகளில் உள்ள மாமரம், புள் என்ற சொற்கள் கருப்பொருளாக விலங்குகளையும், செடி கொடிகளையும் கொண்டிருந்த செய்தி, தமிழர்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை நெறியை வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகிறது. இது போன்று எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு நூல்களும் இயற்கை வளத்தைப் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது.

பந்தர் வேண்டாப் பலர் தூங்கு நீ மூல்

கைமான் வேட்டுவன் கணையூயில் மடிதென்ப (புறம்., பா. 320)

என்ற பாட்டு பந்தல் தேவைப்படாத அளவுக்கு நிழல்தரும் கொடிகள் படர்ந்துள்ள இடத்தில் துயிலும் யானை வேட்டைக்காரனைக் காட்டுகிறது. வாழ்க்கைக்கும், செடி கொடிக்கும் உள்ள நெருக்கமான உறவை இவ்வரிகள் வெளிப்படுத்துகிறது. இன்று இயற்கை அழிவில் தட்பவெப்பம் நிலையில்லா மாற்றமும் ஓசோன் படலத்தில் சிதைவும் அதன் விளைவாக உலகளாவிய வெப்பமும் நிலவுகிறது. இத்தகைய மோசமான விளைவுகளினின்றும் மீற இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியமும் எழுந்துள்ளது. சமுதாயம் என்பது தனிமனிதர்களின் கூட்டமைப்பால் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதாகும். இது தனிமனிதர்களிடமிருந்து தான் தொடங்க வேண்டும்.

மரங்களைப் பாதுகாத்தல்

தமிழகம் விவசாய நாடு. இயற்கை வளங்களால் சூழ்ந்தது. விவசாயத்திற்கு நிலமும், கால்நடைகளும் மட்டும் போதாது, செடிகளும், கொடிகளும், மரங்களும் உதவி புரிகிறது. காய்கறிகள், கனிவகைகள், வீட்டு மரச்சாமான்கள் மற்றும் மருந்துகள் என எண்ணற்ற பொருட்களை இயற்கை மனித குலத்திற்கு கொடையாக அளித்து வருகிறது. இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்த நம் முன்னோர்கள் மரம், செடி, கொடிகளை தமது உறவுகள் போன்று பேணி வளர்த்தனர் என்பதற்கு சங்ககால நற்றிணைப் பாடல் ஒன்று சான்று பகர்கின்றது.

விளையாடு ஆயமொடு வெண்மணல் அழுத்தி,

மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய

‘நெய் பெய் தீம்பால் பெய்து இனிது வளர்த்தது:

நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகும்’ என்று,

அன்னை கூறினாள், புன்னையது நலனே

அம்ம! நாணுதும், நும்மொடு நகையே (நற்றிணை, பா. 1-6)

இப்பாடல் சிறுவயதில் விளையாட்டாக மணலில் அழுந்தி முளைந்த புன்னை மரத்தை தாய் உமது தமக்கை என்று கூறினாள். அதைக்கேட்ட தலைவி அம்மரத்தை தமக்கையாகவே நினைத்து அதனருகே அமர்ந்து தலைவனுடன் கூடி மகிழ் நாணுவதைக் காட்டுகிறது. மனிதர்களுக்கு உறவுகளின் அவசியம் எத்தகையதோ அவ்வாறே மரங்களும் அவசியம். இவ்வுலக மக்களின் உயிர் வாழ்க்கைக்கு மழைத்துளி அவசியம். மழை இல்லையெனில் உயிர்கள் வருந்தும். விவசாயத்திற்கு மழை அவசியம் என்பதை,

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்

வாரி வளங்குன்றிக் கால் (வாள்சிறப்பு, குறள் - 14)

என்ற திருக்குறள் கூறுகிறது. மழை தன் வளம் குன்றிய காலத்து உழவர்கள் உழவு செய்யார். அதனால் உணவு இன்மை ஏற்படும் என்று கூறுவதை நாம் உற்று நோக்குவோமாயின், மரம் வளர்ப்போம்! மழை பெறுவோம்! (பழமொழி) என்ற வரிகள் நம் மனதுள் தோன்றாமல் இல்லை. அத்தகைய மரங்களை வளர்ப்பது ஒவ்வொருவரின் கடமை என உணர்ந்த ஆசிரியர், ஒரு பெண் மரங்களைத் தமது பிள்ளைகளாகப் பாவித்து வளர்த்து வரும் பாங்கினை ‘வனம்மாள்’ என்ற சிறுகதையின் வழியே எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.

நாடும் வீடும் முன்னேற்றம் அடையவேண்டுமென்றால் ஆணும், பெண்ணும் சமம்

என்கிற நிலையில் பெண் மதிக்கப்படவேண்டும். ஓர் இனத்தில் சரிபாதியாக உள்ள

மகளிர் முன்னேற்றம் அடையவில்லை எனில் அந்த இனத்தின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும்.

சங்ககாலத்தில் பெண்கள் மதிக்கப்பட்டனர். (முனைவர் ஆ. ராஜலட்சுமி, பக். 58)

என்பதை முன்னெடுக்கும் விதமாக அழகிய பெரியவன் தமது சிறுகதைகளில் பெண் கதாபாத்திரங்களைப் படைத்துள்ளார்.

காணிநிலம் வைத்து அதில் மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்த்து, வாழ்வினை நடத்தும் ஆதரவற்ற பெண் சாலம்மாள். தனக்கு இருக்கும் ஒரே ஆதரவு தன் நிலத்தில் வளரும் மரக்கன்றுகளே என எண்ணுகிறாள். அவைகளை தனது பிள்ளைகளாகவே பாவித்து வளர்த்து வந்தாள். அப்படித்தான் போன மாதம் கிராம அபிவிருத்தி திட்டம் ஒன்று அவர்கள் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தது. கிளை விரித்திருந்த அரச மரத்தையும், ஊர் எல்லையிலிருக்கும் நாக மரத்தையும் படிப்பகம் கட்டவும், நீரேற்று அறை, தொலைக்காட்சிப் பெட்டி அறை கட்டவும்

வெட்டிவிடுவது என்று தீர்மானமாகி விட்டது. சாலம்மாளுக்கு இது தெரியவந்ததும் ஆங்காரியாகிவிட்டாள். மரத்தின்மீது முதல் வெட்டு விழுந்தபோது தலைவிரி கோலமாய் குறுக்கே மறித்து விழுந்தாள் சாலம்மாள். மறுநாள் சாலம்மாள் நிலத்துக்குப் போனபோது பாதி மரஞ்செடிகள் வெட்டிச் சாய்க்கப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்தாள். தன் கழுத்தை யாரோ அறுத்துவிட்டது போல வலித்தது அவளுக்கு. “அய்யோ எம் புள்ளிங்களே! என் செல்லங்க போச்சே” (அ.பெ. கதைகள். வனம்மாள். பக். 41) வயிற்றிலும் மாப்பிலும் அடித்துக்கொண்டு, வீழ்ந்திருக்கும் செடிகளை ஓடி ஓடி எடுத்து அழுதாள். அழுது புலம்பியது மட்டுமல்லாமல் மரங்களை வெட்டிய ரங்கமணி மீது கோர்ட்டில் வழக்கையும் தொடுத்தாள்.

“அய்யா அதுங்க மாமரம் இல்லையா. என் வயித்துல பொறந்த பொறப்புங்க மாதிரி. அந்தக் கொலைகாரப் பாவிகளுக்கு நீதான் தீர்ப்புச் சொல்லணும்” (அ.பெ. கதைகள். வனம்மாள். பக். 40-42) என்று கோர்ட் வாசலிலேயே தவித்துக் கிடந்தாள். இந்நிகழ்வுகள்,

உணர்வற்ற ஏகாந்த வெளியில் இயற்கை விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு வலம் வந்துக்கொண்டிருக்கும் எண்ணற்ற கோள்களில் ஒன்றுதான் நமது பூமி. இந்த பூமியில் வாழும் நாம் பல சந்தர்ப்பங்களில் கையாலாகாதவர்களாகவும், முற்றிலும் ஆதரவற்ற அனாதைகளாகவும் உணர்கிறோம். வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து நம்மை ஆர்வம் கொள்ளச் செய்வதில் நமது சுற்றுப்புறத்தில் காணப்படும் பறவைகளும், வேறு உயிரினங்களும், மரம் செடி கொடிகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்பதை ச. மணிமேகலை அவர்களின் ஆய்வுக்கட்டுரை செய்திகளும் வலுப்படுத்துகின்றன.

சிக்கெனப் பிடித்துப்

புதிய இடம் பெயரும்

பாறையிடுக்கில் விழுந்தாலும்

பனித்துளிகள் போதும்

தடம் பதிக்க... (ச. மணிமேகலை, ப.35).

ஒரு விதை பறவைகளின் மூலமும், காற்றின் மூலமும், பாறையிடுக்கில் விழுந்தாலும் அந்த விதைக்கு ஒரு மனித்துளி போதும். செடியாகவும், மரமாகவும் வளரும்.

இயற்கையைப் போற்றிப் பாதுகாப்பதில் பெண்களுக்குள்ள ஆர்வத்தையும், அக்கறையையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. மரங்கள் வீட்டின் வரன்களாகவும், நாட்டின் வளங்களாகவும் நமக்குப் பயன்படுகிறது. கண் இமைகள் கண்ணிற்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பைத் தருகிறதோ அதுபோல் நமக்கு பாதுகாப்பை அளிப்பது மரமாகும். அதனால் அவற்றைப் பாதுகாப்பது ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். மழை வளத்தை,

போர் வளர்க்கும் மக்கள்

காடு வளர்க்கட்டும்

காடு வளர்ப்பது

புதிய நாகரீகம் வளர்ப்பதாய் இருக்கும் (குரோட்டன்களோடு கொஞ்சநேரம், ப. 47)

என்ற த. பழமலய் கவிதை வரிகளையும், அழகிய பெரியவனின் சிந்தனைகளையும் எதிர்காலச் சந்ததியினருக்குக் கொண்டு சேர்ப்போம்.

முடிவுரை

தமிழ் இலக்கியங்களில் இயற்கை வளங்களை பின்புலமாக வைத்து படைக்கப்பட்ட இலக்கியங்களே பெருமளவில் காணப்படுகின்றன. இன்றைய மக்கள் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் அவசியத்தை உணராமல் தான் வாழும் காலத்து தேவைகளை மட்டும் விரும்புவவர்களாக உள்ளனர். இயற்கையின் அழிவு என்பது மனிதகுலத்தின் அழிவாகும் என்பதை உணர்வதில்லை என்ற இக்கருத்தை உணர்த்தும் நோக்கில் அழகிய பெரியவன் சிறுகதைகள் அமைந்துள்ளன. இதுபோன்ற சுற்றுச்சூழல் சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்தும் இலக்கியங்களின் மூலம் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வுச் சிந்தனைகளை வளர்ப்போம்.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] அழகிய பெரியவன். *அழகிய பெரியவன் கதைகள்*. நற்றிணை பதிப்பகம், சென்னை. பதிப்பு - 2013.
- [2] பதிப்பக புலவர் குழு. *திருக்குறள்*. வசந்தா பப்ளிஷர்ஸ், சென்னை -14. பதிப்பு - 2000.
- [3] சண்முகம் பிள்ளை. *தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், (இளம்பூரணம்)*. முல்லை நிலையம், சென்னை -17, பதிப்பு - 1998.
- [4] பாலசுப்பிரமணியம், கு. வே. *நற்றிணை*. நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட், சென்னை, 2000.
- [5] பழமலய், த. *குரோட்டன்களோடு கொஞ்சநேரம்*. தாமரைச்செல்வி பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு - 1992.
- [6] பாரதிதாசன். *பாரதிதாசன் கவிதைகள், தொகுதி 1*. செந்தமிழ் நிலையம், திருச்சி, 1971.
- [7] பாஸ்கரன், ஜே. *தமிழக சுற்றுச்சூழல். நேற்று, இன்று, இனி, நாளை*. தாமரைப் பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு - 2007.
- [8] பாலசுப்பிரமணியம், கு. வே. *புறநானூறு*. நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட், சென்னை, 2000.
- [9] மீனாட்சிசுந்தரம், அ. முனைவர். *சுற்றுச்சூழல் கல்வி*. காவ்யமாலா பப்ளிகேஷன்ஸ், சின்னாளப்பட்டி, திண்டுக்கல், பதிப்பு - 2008.
- [10] முனைவர் ஆ. ராஜலட்சுமி. “கம்பனின் மாண்புறு மங்கையர்.” *செங்காந்தள்*, இ-ஐ.எஸ்.எஸ்.எண்: 2583-0481, மலர் - 1, சிறப்பிதழ் - 2, ஆனி - 2053.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [11] ச. மணிமேகலை. “நெய்தல் ஆய்வு.” தமிழ் காலாண்டு இதழ், இதழ் - 1, ஜனவரி – மார்ச்: 2022, ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2456-2882.
- [12] ப. மகேஸ்வரி. “வைரமுத்து கவிதைகளில் இயற்கை.” செம்மொழித் தமிழ் பன்னாட்டுப் பன்முகத் தமிழ் காலாண்டு ஆய்விதழ், ஐ.எஸ்.எஸ்.எண்: 2321-0737, நவம்பர் - 2019.

References

- [1] Azhagiya Periyavan. *Azhagiya Periyavan Kadhaigal*. Nattrinai Pathippagam, Chennai, Edition - 2013.
- [2] Pathipaga Pulavar Gulu. *Thirukkural*. Vasantha Publishers, Chennai - 14, Edition - 2000.
- [3] Shanmugam Pillai. *Tholkaapiyam Porulathigaaram, (Ilam Pooranam)*. Mullai Nilaiyam, Chennai -17, Edition - 1998.
- [4] Balasubramiam, K. V. *Nattrinai*. New Century Book house (P) Ltd, Chennai, 2000.
- [5] Pazhamalai, T. *Crottangalodu Konjaneram*. Thamaraiselvi Pathippagam, Chennai - 24, Edition - 1992.
- [6] Bharathidasan. *Bharathidasan Kavithaigal, Vol -1*. Senthamizh Nilaiyam, Trichi, 1971.
- [7] Baskaran, J. *Thamizhaga Sutrusoozhal-Netru, Indru, Naalai*. Thaamarai Pathippagam, Chennai, Edition - 2007.
- [8] Balasubramiam, K. V. *Puranaanooru*. New Century Book house (P) Ltd, chennai - 98, Edition - 2000.
- [9] Meenakshisundaram, A. Dr. *Suttru Soozhal Kalvi*. Kaavyamaala Publications, Sinnaalapatti, Dindugal, Edition - 2008.
- [10] Rajalakshmi, A, Dr. "Magnificent Women Characters of Kambhar." *Senkaanthal*, EISSN: 2583-0481, Malar -1, Special Issue -2, Aani – 2053.
- [11] Manimegalai, S. "Neithal Aaivu Ithazh – 1." *Tamil Kaalaandu Ithazh*, ISSN: 2456-2882, January – March: 2022.
- [12] Maheswari, P. “Vairamuthu Kavithaigalil Iyarkai.” *Semmozhi Thamizh, A Quarterly International Multilateral Thamizh Journal*, Special Issue – November – 2019, ISSN: 2321-0737.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.